

O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Qurbonova Maftuna Isroil qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Turizm fakulteti, Turizm mutaxassislik 1-kurs magistranti

kurbonov9899@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-3312-9403>

Annotatsiya: O‘zbekiston boy tarixiy-madaniy merosi va muqaddas qadamjolari bilan ziyorat turizmini rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. Mazkur tezisda O‘zbekistonda ziyorat turizmining rivojlanish tendensiyalari va kelajak istiqbollari tahlil qilinadi. Undada ziyorat turizmini rivojlantirishga ta’sir etuvchi omillar, infratuzilma masalalari hamda turizm xizmatlari sifatini oshirish zarurati ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu yo‘nalishda turizmni yanada rivojlantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: ziyorat turizmi, turizm rivoji, muqaddas qadamjolar, turizm infratuzilmasi, turizm xizmatlari.

Ziyorat turizmi bugungi kunda O‘zbekiston turizm sohasining dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Mamlakat hududidagi muqaddas maskanlar, tarixiy

obidalar va qadamjolar nafaqat mahalliy, balki xorijiy ziyoratchilarni jalb qiladi. Shu sababli mamlakatda ziyorat turizmini rivojlantirishning hozirgi holatini o'rganish va istiqbollarni aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ziyorat turizmini rivojlantirishda bir qator omillar muhim rol o'ynaydi:

- Turizm infratuzilmasining rivojlanganligi (mehmonxonalar, transport, xizmat ko'rsatish).
- Xalqaro va mahalliy marketing faoliyati.
- Malakali kadrlar va turizm ta'limi.

Hozirgi vaqtda turizm uchun infratuzilma obyektlarini rivojlantirish masalalariga davlat darajasida katta e'tibor qaratilmoqda. Turistlar oqimi tobora oshayotgani aviatsiya va temir yo'lda yo'lovchi tashish quvvatini 2 barobar ko'paytirishni taqozo etmoqda. Shu bois, 2026-yilda aviaparkdagi havo kemalarining soni 120 taga yetkaziladi[1].

Turizm infratuzilmasining rivojlanishi, shuningdek, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratadi. Sayyohlik sohasida ishlaydigan xodimlar, mehmonxonalar, restoranlar va ko'ngilochar joylarda ishlash orqali o'z hayot darajasini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu, o'z navbatida, mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga yordam beradi[2].

Yurtimizda Samarqand, Buxoro, Toshkent, Termiz kabi shaharlarda joylashgan diniy va tarixiy obidalar ziyorat turizmini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlat tomonidan turizm infratuzilmasini yaxshilash, transport tizimini rivojlantirish, yangi mehmonxonalar qurish va turizm xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha turli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, ziyorat turizmini rivojlantirish maqsadida xalqaro hamkorlikni kengaytirish va mamlakatning turistik salohiyatini xalqaro miqyosda targ'ib qilishga katta e'tibor berilmoqda. O'zbekiston ziyorat turizmi Londonda namoyish qilindi Buyuk Britaniya poytaxtidagi "ExCeL London" ko'rgazmalar markazida ziyorat turizmi sohasining yetakchi vakillarini birlashtirgan "Muslim Travel Show" xalqaro

ko'rgazmasi bo'lib o'tdi[3]. Mazkur ko'rgazma doirasida O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosi, muqaddas qadamjolari hamda ziyorat turizmi yo'nalishlari keng jamoatchilikka taqdim etildi. O'zbekiston ziyorat turizmini rivojlantirish doirasida "Umra plyus" ziyorat turizmi dasturining mohiyati va istiqbollari muhokama qilindi. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markaziga Indoneziyaning eng nufuzli diniy tashkilotlari va ilmiy doiralari vakillaridan iborat delegatsiya tashrif buyurdi. Turizm qo'mitasi va mahalliy hokimlik vakillari ishtirokida o'tgan ushbu muloqot, Samarqandni millionlab indonezionalik mo'min-musulmonlar uchun nafaqat ziyorat, balki katta ilm maskani sifatida qayta kashf etishga xizmat qiladi[4]. 2026-yil 31-mart kuni Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti Singapurning Toshkent menejmentni rivojlantirish instituti va O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi bilan hamkorlikda "Ziyorat turizmi va mahalliy aholi: ziyoratgohlar atrofidagi mintaqalarda barqaror rivojlanish va ijtimoiy mas'uliyat" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etadi. Konferensiyada ziyorat turizmini rivojlantirish, uning mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri, muqaddas joylar atrofida barqaror infratuzilmani rivojlantirish, mahalliy aholi va turizm sanoati manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bilan bog'liq dolzarb masalalar muhokama qilinadi[5].

Hozirgi paytda O'zbekiston ziyorat turizmi sohasida quyidagi holatlar mavjud:

Samarqand, Buxoro va Toshkentdagi muqaddas maskanlar katta ziyoratchi oqimini jalb qiladi.

Ammo ayrim hududlarda mehmonxonalar, transport va xizmat ko'rsatish sifati talab darajasida emas.

Poytaxt mehmonxonalaridan farqli o'laroq, viloyatlarda bu, mavsumiy ish bo'lgani uchun xodimlar tez-tez almashib turadi. O'z navbatida, boshqaruvchi ham ularga katta e'tibor bermaydi, malakasini oshirishga esa umuman diqqatini qaratmaydi. Shunday qilish kerakki, mavsumiy bo'lmagan paytda ham xodimlarni qo'shimcha ish bilan ta'minlay olish lozim. Bu borada xorijiy tajribani o'rganish maqsadga muvofiqdir[6].

1. Ziyorat turizmi orqali mamlakatga xorijiy va mahalliy ziyoratchilar soni ortadi.

2. Turizm sohasida ish o'rinlari ko'payadi.

3. O'zbekistonning tarixiy va diniy merosi xalqaro miqyosda tan olinadi.

4. Turizm xizmatlari sifatining oshishi natijasida mamlakat iqtisodiyoti rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, Mamlakat hududida joylashgan ko'plab muqaddas qadamjolar, tarixiy va madaniy obidalar ziyoratchilarni jalb etuvchi muhim turistik resurslar hisoblanadi. Mavjud muammolarni bartaraf etish, infratuzilmani rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish orqali ziyorat turizmining imkoniyatlarini yanada kengaytirish mumkin.

1. Ruhiy va madaniy tajribani boyituvchi turizm yo'llarini yaratish – interaktiv ekskursiyalar va virtual yo'riqchilar orqali ziyoratchilarga boy tajriba taqdim etish.

2. Mahalliy jamoalarni jalb qilish – mehmonxona, kafe va qo'l mehnati mahsulotlarida aholi ishtirokini oshirish.

3. Raqamli monitoring va ma'lumot platformalari yaratish – ziyoratchilar oqimi va ehtiyojlarini onlayn tizimlar orqali kuzatish.

4. Ekoturizm va ziyorat turizmini uyg'unlashtirish – tabiatni asrab, barqaror turizmni rivojlantirish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot kotibi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Telegram kanali [Telegram kanal]
https://t.me/Press_Secretary_Uz[1].

2. To'xtamurodova, E. (2025). Turizm sohasining infratuzilmaning o'ri. Journal of New Central Asian Innovation, 67(1), 1–10. <https://cyberleninka.ru> [2].

3. Uzbek Tourism Committee. (2026). O'zbekiston ziyorat turizmi Londonda namoyish qilindi. <https://uzbektourism.uz>[3].

4. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi. (2026, 12 mart). “Umra plyus” ziyorat turizmi dasturining mohiyati va istiqbollari muhokama qilindi. <https://gov.uz/oz/uzbektourism/news/view/131328>[4].

5. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasi Hukumat portali. <https://gov.uz/oz/uzbektourism/news/view/14377>[5]

6. Ma‘mirova, M. (2019, June 30). O‘zbekistonda mehmonxonalar xizmati talab darajasida(mi)? Kun.uz. Retrieved from <https://kun.uz/news/2019/06/30/ozbekistonda-mehmonxonalar-xizmati-talab-darajasidami>[6].